

சிலப்பதிகாரம் காப்பியம் காட்டும் வாணிகம்

முனைவர் சா. சதீஸ்குமார்,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி(தன்னாட்சி)

கோயம்புத்தூர்-641 105.

Mail: satheeshkumar870@gmail.com - Phone: 6382483424.

Abstract :

Today's world is running according to the saying of the poet, "Thiraiakadal odiyum diraviyam thedu". Literature helps to understand the commercial skills of Tamils. The entire Silappadhikaram, one of the five great epics, has the business industry in the foreground. This is because the Silappadhikaram reflects the lifestyle of the merchant clan. This article examines the story of the trade that was carried out across the sea in the Pukarankandam, which was divided into two large parts, Pattinapakkam and Maruvurpakkam, in the beginning of this epic, and the story of the trade that took place when Kovalan went to explore the beauty of the city of Madurai, where the Nalankaadi, which was in the form of a street, was replaced by an Allankaadi.

Key Words : Silambu - Merchant - Naal angaadi - al angaadi - Kavalan

“திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு” என்ற ஒளவையார் வாக்கிற்கேற்ப இன்றைய உலகம் இயங்கி வருகின்றது. தமிழர் வணிகத் திறன் அறிய இலக்கியங்கள் கைகொடுக்கின்றன. ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் முழுவதிலும் வணிகத்தொழில் முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் சிலப்பதிகாரம் வணிக குலத்தைச் சார்ந்தவர்களின் வாழ்வியலை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது. இக்காப்பியத்தின் தொடக்கத்திலேயே புகார்க்காண்டத்தில் பட்டினப்பாக்கம், மருவூர்ப்பாக்கம் எனும் இரு பெரும் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு கடல் கடந்து சென்று வாணிகம் செய்த செய்தியும், மதுரைக் காண்டத்தில் கோவலன் மதுரை நகரின் சிறப்பினை அறிய செல்லும் போது அங்கே நடை முறையில் இருந்த நாளங்காடி மட்டும் அல்லங்காடி என்று அமைத்து வாணிகம் நடைபெற்ற செய்தியினையும் ஆய்ந்து அறிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

முன்னுரை :

சிலப்பதிகாரத்தில் வணிகம் குறித்த பல செய்திகள் உள்ளன. காவிரிப்பூம்பட்டினம் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கியது, அங்கு பல நாட்டு வணிகர்கள் வந்து தங்கியிருந்தனர். அக்காலத்தில் ஒரு முக்கிய வணிகத் துறைமுகமாக இருந்தது. வெளிநாட்டு வணிகர்களும் இங்கு வந்து தங்கியிருந்தனர். யவனர்கள், சாவகத் தீவிலிருந்து வந்தவர்கள் போன்ற பல்வேறு நாட்டு வணிகர்கள் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் தங்கியிருந்தனர். தமிழர் கிழக்கிந்திய தீவுகளுக்கு சென்று அங்கிருந்து கொண்டு வந்த பொருட்களை வாங்கிய வணிகர்கள், அவற்றை வெளிநாடுகளுக்கு விற்றனர். சிலப்பதிகாரத்தில் கடையமைப்பு, விற்பனைப் பொருட்கள், தெருக்களின் அமைப்பு, உணவுச்சாலைகள், சிறுபொருள் விற்பனை பற்றிய செய்திகளை இனி காணலாம்

பிறநாட்டு வாணிகர்

பழங்காலத்துத் தமிழர் தரை வழியாகவும் கடல்வழியாகவும் பாரதநாடு முழுவதும் சென்று வாணிகம் செய்தார்கள், உஞ்சை (உச்சயினி), கலிங்கப்பட்டினம், காசி (வாரணாசி), பாடலி (பாடலிபுரம்) முதலான இடங்களிலும் கடல் கடந்த நாடுகளாகிய காழகம் (பர்மா தேசம்) அருமணவன் (Rāmañña), தக்கோலம் (Takkolas), கிடாரம் (கடாரம்), சாவகம் (கிழக்கித்தியத் தீவுகள்) முதலான இடங்களுக்கும் சென்று வாணிகஞ் செய்ததை முன்னமே கூறினோம்.

தமிழ் வாணிகர் கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்குச் சென்று அங்கே அநுராதபுரத்தில் தங்கி வாணிபம் செய்திருந்தனர் என்பது, சமீப காலத்தில் அந்நகரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிராமி எழுத்துக் கல் வெட்டினால் அறியப்படுகிறது என்பதையும் கூறினோம்.

தமிழக வாணிகர் அயல் நாடுகளுக்குச் சென்று வாணிகம் செய்தது போலவே அயல்நாட்டு வாணிகரும் தமிழகத்துக்கு வந்து வாணிகஞ் செய்தார்கள். அக்காலத்தில் வாணிகத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற காவிரிப்பூம்பட்டினத்துத் துறைமுகத்திலே அயல் நாடுகளிலிருந்து கப்பலோட்டி வந்த வேறு பாலைகளைப் பேசின மக்கள் தங்கியிருந்ததைர் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.

'பயனற வறியா யவனர் இருக்கையும்

கலந்தரு திருவிற் புலம் பெயர் மக்கள்

கலந்தினி துறையும் இலங்கு நீர் வரைப்பும்.'(சிலம்பு, 5:10-12)

இந்த வரிகள் மூலம், பூம்புகார் துறைமுகம் ஒரு பன்னாட்டு வணிக மையமாக விளங்கியதையும், பல்வேறு நாட்டு வணிகர்கள் அங்கு வந்து தங்கியிருந்ததையும் அறியலாம்.

'மொழி பெயர் தேத்தோர் ஒழியா விளக்கம்'(சிலம்பு, 6:43)

இத்தொடர், காவிரிப் பூம்பட்டினம் என்னும் சங்ககால துறைமுக நகரத்தில் பல மொழி பேசும் மக்கள் வந்து தங்கியிருந்ததைக் குறிக்கிறது. அவர்கள் தங்கள் மொழியைப் பேசவும், பண்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்கவும் சுதந்திரமாக இருந்தனர் என்பதையும் இது காட்டுகிறது

'மொழிபல பெருகிய பழிதீர் தேஎத்துப்

புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்தினி துறையும்

முட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம்.' (பட்டினப்பாலை, 216-218)

என்ற பட்டினப்பாலை வரிகளில், பல மொழிகள் பேசும் மக்கள் வந்து தங்கும் சிறப்புமிக்க காவிரிப் பூம்பட்டினம் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த தொடர்கள் மூலம், பண்டைய தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு வாணிகர்கள் வந்து சென்றதற்கான சான்றுகளும், காவிரிப் பூம்பட்டினம் ஒரு பன்னாட்டு வணிக மையமாக திகழ்ந்ததையும் அறிய முடிகிறது.

சிலப்பதிகாரத்தில் வாணிகம்

புகாரில் பல தேசத்து வணிகர்களும் ஒரு தேயத்தார் போலக் கலந்து வாழ்ந்தமை காட்டும் சிலப்பதிகாரமும் கடைவீதிகளில் சுற்றிவருகிறது. இங்கு விற்பனையாளர்கள் கடைகளுக்கும்

இருந்தனர். கைகளில் பொருட்களுடன் வீதிகளில் திரிந்தும் விலை கூவி விற்றனர். 'பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியாகச் சிலம்பு இதைக் காட்டும். பட்டு, மயிர், பருத்தியால் செய்த உடைவகைகள் கடைகளை நிறைத்திருந்தன. மயிரால் செய்யப்பட்ட உடைகள் விலங்குத் தோலாடைகளைக் குறித்து நிற்கின்றனவோ என்று கருதவேண்டியுள்ளது. நறுமணப் பொருட்களை விற்றவரைச் சிலம்பு, வாசவராகக் காட்டுகிறது. வெண்கலக் கன்னார், செப்புப் பாத்திரம் செய்பவர், மரம் கொல் தச்சர், கொல்லர், மண்ணீட்டாளர், தட்டார், தையல் தொழிலர் எனப் பலரும் மருவூர்ப் பாக்கத்தில் கடைகள் பெற்றிருந்தனர். பல்லவர் காலத்திற்கு முற்பட்ட தமிழ்நாட்டு வணிகச் சூழல் அறிய, சிலப்பதிகாரம் இணையற்ற சான்றாகும். கடையமைப்பு, விற்பனைப்பொருட்கள், வணிகமாக்கள், தெருக்களின் அமைப்பு, உணவுச்சாலைகள், சிறுபொருள் விற்பார் என வணிகத்தின் பல பரிமாணங்களைச் சிலப்பதிகாரம் சீர்படச் சொல்கிறது. இதனால் தமிழ்நாட்டின் விளைபொருட்கள் பற்றிய விரிவான அறிவு பெறல் கூடுகிறது.

பண்டைக் காலத்தில் சோழர்களின் தலை நகராகிய புகார் ஒரு பெரிய வாணிகக் களமாக (சந்தையாக) விளங்கிற்று. புதிய புதிய நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு பண்டங்கள் கால் வழியாகவும், கப்பல் வழியாகவும் கொண்டுவரப் பெற்றுப் புகாரில் ஒருங்கு குவிக்கப் பட்டிருந்தனவாம். இது சிலம்பு - மனையறம் படுத்த காதையில்,

"அரும்பொருள் தருஉம் விருந்தின் தேளம்

ஒருங்கு தொக்கன்ன உடைப்பெரும் பண்டம்

கலத்தினும் காலினும் தருவன ரீட்ட.."(மனையறம் படுத்த காதை - 5-7)

என்ற வரிகளில் புதிய நாடுகளிலிருந்து கொண்டுவரப்படும் அரிய பொருட்கள், கப்பல்கள் மூலமாகவும், மனிதர்கள் மூலமாகவும், கொண்டுவரப்பட்டு பண்டமாற்று முறையில் விற்கப்படுவதை இது விவரிக்கிறது. இத்தகைய பன்னாட்டுப் பண்டங்களும் புகாரில் ஒருங்கு குவிந்திருப்பதால், பல நாடுகளும் ஓரிடத்தில் - ஒன்று சேர்ந்த காணப்படுவது போன்ற தோற்றம் புகாரில் காணப்பட்டதாம்.

காண்போரைப் போக விடாமல் தடுக்கும் அழகிய பயன் நிறைந்த யவனர் இருக்கை - பல நாடுகளிலிருந்து கப்பலில் பல்வேறு பண்டங்களை ஏற்றி வந்தவர்கள் தங்கும் இருப்பிடம் - வண்ணக் குழம்பும் சுண்ணமும் சாந்தமும் (சந்தனமும்) பூவும் புகைக்கும் பொருள்களும் நறுமணப் பொருள்களும் ஆகியவற்றைப் பலர் கூவித் திரிந்து விற்கும் தெருக்கள் - அளவிட முடியாத உடை வகைகள், மணி வகைகள், கூல (தானிய) வகைகள், உண்ணும் பொருள்கள் - மீன், இறைச்சி, உப்பு, வெற்றிலை, இன்னும் பல்வேறு பொருள்கள் விற்கப்படும் பகுதிகள், பல்வேறு தொழில் வல்லுநர்கள் இருக்கும் இடங்கள் முதலியன மருவூர்ப் பாக்கத்தில் இருந்தன.

"கயவாய் மருங்கில் காண்போர்த் தடுக்கும்

பயன்அறவு அறியா யவனர் இருக்கையும்,

கலம்தரு திருவின் புலம்பெயர் மாக்கள் (9-11)

என்ற வரிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் மருவூர்ப்பாக்கத்தைக் குறிக்கின்றன.

விற்பனைக் கொடி

பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து கப்பல்களின் வாயிலாகப் பல்வேறு பொருள்களைக் கொண்டு வந்த வணிகர்கள், கடல் கரையில் உள்ள வெண் மணல் பகுதியில் பொருள் களைப் பரப்பி விற்பனை செய்கின்றனர். ஒவ்வொரு பொருளையும் அறிவிக்கும் - அறிவிப்புக் கொடிகளை அவ்வப் பொருள்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியில் நட்பு விற்பனை செய்யப்படுகிறதாம்.

"கலம்தரு திருவின் புலம்பெயர் மாக்கள்
வேலை வாலுகத்து விரிதிரைப் பரப்பில்
கூல மறுகில் கிடையெடுத்து நுவலும்
மாலைச் சேரி மருங்கு....."(130-133)

என்பது பாடல் பகுதி. இந்தக் காலத்தில் வணிகர்கள் சிலர், அகல - நீள வாட்டமுள்ள துணியில் எழுதி விளம்பரப் படுத்தி விற்பனை செய்கின்றனர். துணியின் வாயிலாக விளம்பரப்படுத்தும் வழக்கு அந்த நாளிலும் இருந்ததாகத் தெரிகிறது.

இவ்வளவு சிறப்புடன் திகழ்ந்த காவிரிப்பூம்பட்டினம் கடல் கொள்ளப்பட்டது வேதனைக்கு உரியது. இதுகாறும் சோழரின் புகார் நகர வணிக வளம் இடம் பெற்றது. அடுத்து, பாண்டியரின் மதுரை நகரின் வணிக வளம் காணலாம்.

மதுரை மாநகரின் புறஞ்சேரியிலே (புறநகர்ப் பகுதியில்) கண்ணகியைக் காக்குமாறு கவுந்தியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டுக் கோவலன் மதுரையைச் சுற்றிப் பார்க்கப் புறப்பட்டான். அவன் கண்ட வணிகப் பகுதிகள் இவண் வருமாறு: ஒன்பான் மணிகள் (நவரத்தினங்கள்) விற்கும் கடைத்தெருகொடி கட்டி விளம்பரம் செய்து பொன் விற்கப்படும் பகுதி - பருத்தி நூலாலும் பட்டு நூலாலும் பல் வகை மயிர்களாலும் நெய்யப்பட்ட பல்வேறு வகை ஆடைகள் விற்கும் பகுதி - மிளகுப் பொதியுடனும் நிறுக்கும் துலாக் கோலுடனும் ஓரிடத்தில் நில்லாது நேரம் பாராது கூலங்களைச் (தானிய வகைகளைச்) சுமந்து திரிந்து விற்கும் பகுதிகள் - இன்ன பிற வணிக நிறுவனங்கள் உள்ள பகுதிகள் ஆகியவற்றையும் மற்றுமுள்ள நகர்ப் பகுதிகளையும் கோவலன் சுற்றிப் பார்த்தான்:

"வகைதெரி மாக்கள் தொகைபெற் றோங்கிப்
பகைதெறல் அறியாப் பயங்கெழு வீதியும்,
சாத ரூபம் கிளிச்சிறை ஆடகம் " (199-201)

பாண்டி நாட்டின் தலைநகரான மதுரை அக்காலத்தில் கோட்டை மதிலுக்குள் இருந்தது. கோட்டை. வாயில்களில் யவன வீரர்கள் காவல் இருந்தனர். கோவலன் மதுரைக்குச் சென்றபோது கோட்டை வாயிலை யவன வீரர்கள் காவல் காத்திருந்தனர் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.

'கடிமதில் வாயில் காவலிற் சிறந்த

அடல்வாள் யவனர்க்கு அயிராது புக்கு' (சிலம்பு, ஊர்காண். 66-67)

பாண்டியனுடைய பாசறையில் யவன வீரர்கள் இருந்ததை முல்லைப்பாட்டு கூறுகிறது. முழங்கால் வரையில் குறுகிய பாவாடை போன்ற ஆடை (வட்டுடை) அணிந்து உடம்பில் மெய்ப்பை

(சட்டை) அணிந்து குதிரையோட்டும் பாத்திகையை (சம்மட்டியை)க் கையில் வைத்திருந்தனர். அவர்களுடைய தோற்றம் அச்சுத்தருவதாக இருந்தது.

'மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவுடை

மெய்ப்பை புக்கு வெருவருந் தோற்றத்து

வலிபணரி யாக்கை வன்கண் யவனர்' (முல்லைப் பாட்டு (59-61)

என்ற வரிகள் குதிரைச் சவுக்கினை மடக்கி வளைத்துக் கட்டியதால் புடைத்துத் தோன்றும் நெருக்கிக் கட்டிய ஆடையும், சட்டையும் அணிந்த, அச்சம் தரும் தோற்றமும் வலிமையான உடம்பும் வீரமும் உடைய யவனர், புலிச்சங்கிலி தொங்கவிடப்பட்டு, அலங்கரிக்கப்பட்ட பெருமை பொருந்திய (மன்னன் இருக்கும்) நல்ல இல்லத்தில் அழகிய மணி விளக்கினை ஒளிரச் செய்தனர் கூறுகிறது.

அந்தக் காலத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் எண்ணெய் விளக்கு உபயோகிக்கப்பட்டது. மண்ணால் செய்த அகல் விளக்கையும் இரும்பினால் செய்த விளக்கையும் (இரும்பு செய் விளக்கு) நெடுநல்வாடை, தமிழர் உபயோகித்தார்கள். யவன நாட்டிலிருந்து வந்த அன்னப் பறவையின் உருவமாக அமைக்கப்பட்ட 'ஓதிம' விளக்கையும், பெண் வடிவமாக அமைத்த 'பாவை' விளக்கையும் தமிழர் உபயோகித்தார்கள். இவ்விளக்கைச் செல்வர் வாங்கி உபயோகித்தார்கள்.

'யவனர் இயற்றிய வினைமாண் பாவை

கையேத் தையகல் நிறைய நெய் சொரிந்து

பருஉத்திரி கொளீஇய குருஉத்தலை நிமிர் எரி'

(நெடுநல் வாடை: 101-103),

என்ற இந்த வரி, பழங்காலத் தமிழ் இலக்கியமான நெடுநல்வாடை பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதில், "யவனர்" எனப்படும் கிரேக்கர்களால் செய்யப்பட்ட, வேலைப்பாடமைந்த பாவை விளக்கில், கையில் ஏந்தியவாறு, அகன்ற தட்டில் நெய் ஊற்றி, பருத்த திரியிட்டு, எரியும் விளக்கைக் குறிக்கிறது.

முடிவுரை:

பண்டைய தமிழர்களின் வாணிக முறைகளை அறிந்துகொள்ள ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக சிலப்பதிகாரம் விளங்குகிறது. அக்காலகட்டத்தின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலைகளை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. வணிகர்கள் எவ்வாறு தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டனர் என்பதை காட்டுகிறது. வணிகத்தில் நேர்மை மற்றும் நீதியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. இதன் மூலம் அக்காலகட்டத்தின் வணிக முறைகள், பொருட்கள், சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் வாணிகர்களின் வாழ்க்கை முறை போன்றவற்றை அறிய முடிகிறது. மேலும், சிலப்பதிகாரம் காட்டும் வாணிகம், அக்காலத்திய பொருளாதார நிலை மற்றும் சமூக கட்டமைப்பை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

பார்வை நூல்கள்:

1. சிலப்பதிகாரம் - புலியூர்க் கேசிகன் உரை, மூலமும் உரையும், பாரி நிலையம் சென்னை- 600 108

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

2. பட்டினப்பாலை- இர. பிரபாகரன், I Floor, 15A, CASA Major Rd,
Sulaiman Zackria Avenue,Egmore, Chennai, 600008
3. முல்லைப் பாட்டு - முனைவர் கதிர் முருகு, மூலமும் உரையும்
பழனியப்பா பிரதர்ஸ், கோனார் மானிகை,25, பீட்டர்ஸ் சாலை,
சென்னை- 600 014

